

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview de Marie BOURGOIN, documentaliste
Le 25 / 03 / 2020

A propos du fonds fanzines et graphzines de la Fanzinothèque, lieu culturel fonctionnant comme une bibliothèque spécialisée en fanzines, au Confort Moderne, Poitiers

Combien de fanzines/graphzines prennent place dans la collection du lieu ?

Nous comptons actuellement 60.000 fanzines et micro-éditions, ainsi que des magazines spécialisés (Rock, BD) et des livres en lien avec le fanzinat, par l'auteur ou la thématique.

Quelles ont été les conditions de début de la collection ?

La collection de départ a été constituée à partir de quelques lots. D'abord une collection de plusieurs centaines de journaux lycéens, constituée à partir du festival national de la presse jeune Scoop en Stock qui avait lieu à Poitiers depuis 1988. Puis un achat de fanzines BD chez un libraire indépendant de Poitiers, et en troisième lieu les fanzines Rock que vendait la boutique de disques alternative La Nuit Noire, située dans le Confort Moderne. Le disquaire de La Nuit Noire, Didier Bourgoïn, est aussi le premier directeur de La Fanzinothèque. Il met à profit sa très bonne connaissance du réseau fanzines pour diffuser aux bons endroits la nouvelle de la création d'une fanzinothèque et emporte immédiatement l'adhésion des acteurs du fanzinat. Les fanzines arrivent spontanément et gratuitement à La Fanzinothèque, la confiance des auteurs ne s'est jamais démentie depuis.

Combien de nouveautés entrent dans le fonds par an/mois (en moyenne) ? S'agit-il de dons ou d'achats ?

En très grosse majorité, les fanzines nous sont envoyés gratuitement, les achats restent minoritaires, lors de déplacements sur des festivals par exemple. Le problème pour La Fanzinothèque n'est pas d'acheter des fanzines, mais d'obtenir des factures en bonne et due forme, et ça, c'est plus compliqué pour un achat de 5 euros.

On reçoit entre 50 et 70 nouveaux fanzines tous les mois. Auxquels il faut ajouter la même proportion de fanzines anciens, des années 80 à 2000 en gros, qui nous arrivent par cartons entiers de la part d'anciens collectionneurs.

Aujourd'hui, constatez-vous une baisse des nouveautés ?

Bon an mal an, sur 30 ans d'existence, La Fanzinothèque aura connu l'âge d'or du fanzine dans les années 90, puis sa chute brutale avec l'arrivée d'internet autour de 2004. Après un moment de flottement, le fanzine papier reprend du service, notamment le graphzine qui ne saurait se satisfaire du format dématérialisé des écrans, et devient le genre prépondérant dans le fanzinat.

Actuellement, on peut dire que la micro-édition et le graphzine sont très en vue, mais que les contenus plus alternatifs ou contestataires, féministes et queer notamment, continuent d'utiliser le papier comme une forme de résistance. Il est surprenant de constater la vitalité et la dynamique puissante des fanzines actuels, qui n'ont rien à envier à leurs prédécesseurs. Les talents ne manquent pas dans le fanzinat, la liberté que procure ce support invite à toutes les folies éditoriales. Je pense par exemple au Cagibi à Lille ou aux travaux de LL de Mars en Bretagne.

Y-a-t-il des périodes spécifiques de réception des zines ?

Plus vraiment. Il y a quelques années, le mois d'octobre était le plus dense en terme de production, résultat des voyages d'été, des festivals pour les rockers, mais c'est moins net aujourd'hui.

Constatez-vous une évolution des thèmes traités ?

Outre les thématiques classiques rock et BD, il est évident que le fanzine suit les préoccupations sociales et culturelles de son temps, l'écologie et le féminisme sont en tête puisque ces sujets méritent d'être exprimés et défendus de toutes les façons possibles et par chacun.

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles des zines ?

Sans s'attarder sur les évolutions dues au progrès des moyens de production et de reproduction (ordinateur et photocopieur) c'est assez difficile de parler globalement du fanzine tant les différences sont importantes. On passe du fanzine *old school* écrit à la main et plein de fautes d'orthographe à des objets dignes d'entrer au musée. Les différences entre les fanzines d'information et les micro-éditions luxueuses sont plus visibles qu'auparavant.

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Savez-vous combien de techniques différentes sont représentées au sein de la collection ?

Toutes les techniques restent d'actualité. La photocopie n'a pas dit son dernier mot, et l'imprimerie est beaucoup plus accessible aujourd'hui pour des petits tirages. Le fort attire vers des techniques artisanales ne se dément pas, la risographie depuis quelques années est plébiscitée, et la sérigraphie reste très utilisée, dès lors qu'on a un peu de moyens.

La pulsion irrésistible de certains pour le travail manuel, favorise la fabrication d'ouvrages hyper complexes, des collages, des formes atypiques comme le *leporello*, des pop-up, des découpages, du pochoir, de la gravure, l'imagination est sans limites.

Le fonds est-il accessible, et si oui, comment ?

La Fanzinothèque fonctionne comme une bibliothèque publique et la collection peut être consultée librement sur place par les visiteurs. La proposition est renforcée par un catalogue en ligne et une politique de numérisation des fanzines historiques, qui peuvent ainsi être lu intégralement à distance. Nous numérisons également des fanzines à la demande de particuliers, moyennant une adhésion à La Fanzinothèque de 10 euros, ce service fonctionne très (trop) bien !